

Perspectives des relations africaines de la Croatie en tant que membre imminent de la zone euro

Dirk Kohnert ¹

Le point de vue de Tito sur l'Afrique, l'impérialisme et Wall Street

Source: Blazsetin, 2019 ²;

Résumé : En juillet 2020, le Parlement européen a voté en faveur de la candidature de la Croatie pour devenir le plus récent membre de la zone euro à partir du 1er janvier 2023. Malgré le revers de la pandémie de COVID-19, il a rempli tous les critères d'adoption de l'euro, compte tenu de la forte inflation et de l'impact de l'invasion russe de l'Ukraine. L'entrée de la Croatie dans la zone euro sera la première étape significative positive dans le processus d'intégration européenne depuis le Brexit. Il peut montrer des perspectives pour un nouvel élargissement de la zone euro dans les Balkans. L'adhésion affectera également les relations de l'UE avec l'Afrique. En plus de liens étrangers étroits avec l'Afrique du Sud, Zagreb a établi des relations diplomatiques avec le Soudan du Sud, la Somalie et la République Centrafricaine en 2020. Cependant, étant donné la relation de longue date entre la Croatie et l'Afrique, il est crucial de tenir compte des leçons tirées de ses relations africaines à multiples facettes. Pour la plupart inconnus en dehors de leur pays d'origine, les explorateurs croates comme Dragutin Lerman ont activement exploré l'Afrique subsaharienne au début du XXe siècle. Pendant la guerre froide, les relations politiques et économiques entre la Yougoslavie (y compris la Croatie) et les pays africains non-alignés se sont considérablement améliorées entre 1973 et 1981. La coopération économique mutuelle entre les pays non-alignés a été encouragée pour lutter contre le « sous-développement » en Afrique. En 1971, par exemple, des joint-ventures yougoslaves-ghanéennes ont été créées dans le cadre de la coopération industrielle, par exemple pour l'exploitation forestière et la transformation du bois ainsi que pour une usine commune de motos et de pompes au Ghana. En outre, la Yougoslavie était le seul pays non-africain à aider à financer le Comité de libération de l'Organisation de l'unité africaine (OUA), bien que Zagreb ait favorisé les liens bilatéraux avec les mouvements de libération individuels. Cependant, la Croatie et l'Afrique du Sud ont rencontré des difficultés avec le commerce illicite des armes pendant le processus de transition en raison des niveaux élevés de corruption dans le système judiciaire et la police. Le manque de confiance des citoyens des deux pays dans la capacité de l'État à imposer un contrôle social a également ouvert la voie à l'impunité du crime organisé. Les groupes criminels ont utilisé des relations patron-client avec les citoyens d'Afrique du Sud et de Croatie pour établir et maintenir un niveau de légitimité populaire qui manquait à l'État.

Mots clés : [Croatie](#), [Yougoslavie](#), [Zagreb](#), [Balkans](#), [Études balkaniques](#), [Guerre froide](#), [Mouvement des non-alignés](#), [UE](#), [Zone euro](#), [Afrique subsaharienne](#), [OUA](#), [développement économique](#), [secteur informel](#), [commerce international](#), [Ghana](#), [Afrique du Sud](#), [Études africaines](#)

JEL-Code: D31, D62, E26, F13, F22, F35, F54, N14, N17, N47, O15, O17, O19, O52, P27, Z13

¹ Dirk Kohnert, expert associé, [GIGA-Institute for African Affairs, Hamburg](#). Projet : 18 août 2022.

² Caricature sur la vision de Tito sur l'Afrique, l'impérialisme et Wall Street. Caricature de la couverture du magazine satirique croate Kerempuh (Kerempuh, 1948, no. 158: 1). © (tous les droits sont réservés). Source: Blazsetin, 2019.

1. Introduction

Le 5 juillet 2022, le [Parlement européen](#) a voté en faveur de l'entrée de la [Croatie](#) dans la [zone euro](#) à partir du 1er janvier 2023. Cela a marqué un nouvel élargissement de la zone euro dans les [Balkans](#) et a été la première étape importante pour promouvoir [l'intégration européenne](#) depuis le revers malheureux du retrait du [Royaume-Uni](#) de [l'Union européenne](#) (UE) par le [Brexit](#) (EP-news, 2022). La Croatie remplissait tous les critères d'adoption de [l'euro](#). Il avait même un niveau de convergence des prix plus élevé avec la [zone euro](#) par rapport aux autres États membres lors de leur adoption de l'euro, bien qu'il ait dû en même temps faire face au contrecoup de la [pandémie de COVID-19](#), à une inflation élevée et à la [guerre de la Russie contre l'Ukraine](#). Déjà en janvier 2020, la Croatie avait assumé la présidence du [Conseil de l'Union européenne](#). De plus, l'étude annuelle de [Freedom House](#) sur les droits politiques et les libertés civiles dans le monde a classé la Croatie comme « libre » en 2022.

[Zagreb](#) avait déjà rejoint [l'UE](#) le 1er juillet 2013 et [l'OTAN](#) en 2009. Son principal marché d'exportation était [l'Italie](#), et plus de 60 % des exportations de la Croatie étaient destinées à l'UE (Judah, 2013). Il avait le [PIB par habitant](#) le plus élevé des cinq pays des [Balkans occidentaux](#). Pourtant, la Croatie a considérablement changé depuis le début du processus d'admission. En 2013, son économie a connu une récession effective pour la cinquième année, le chômage passant de 13,4 % en 2008 à 20,4 % en 2013. Sa population vieillissait et diminuait, passant de 4,7 millions à moins de 4,3 millions, principalement parce que de nombreux [Serbes de Croatie](#) avaient quitté le pays dans les années 1990 (Judah, 2013).

Caricature 2 : « Bienvenue Croatie ! »

Perspectives sur l'adhésion de la Croatie à l'UE en 2013 en tant que 28e membre de l'UE

Source: [Fritz Behrendt](#), [cvce.eu](#) © (tous droits réservés).

Selon le Premier ministre croate [Andrej Plenković](#), la Croatie devrait également utiliser son admission dans la [zone euro](#) comme une opportunité d'améliorer les relations économiques entre la Croatie et [l'Afrique](#). Ce serait l'occasion de joindre les efforts des gouvernements africains et de l'UE pour renforcer et stabiliser les [États fragiles](#) africains et - par la prévention des crises et la promotion d'une [bonne gouvernance](#) - également pour empêcher les flux migratoires (Spasojević, 2018). Par conséquent, [Zagreb](#) a établi des relations diplomatiques

supplémentaires avec le [Soudan du Sud](#), la [Somalie](#) et la [République centrafricaine](#) en 2020 (Hina, 2020), outre les relations étrangères étroites avec 35 États subsahariens, déjà établies auparavant, notamment avec [l'Afrique du Sud](#) (voir chapitre 2 ci-dessous pour plus de détails).

La [Croatie](#), en tant que successeur majeur de la [Yougoslavie](#) effondrée, entretient depuis longtemps des liens privilégiés avec les pays africains, que [Zagreb](#) essaie d'honorer autant que possible. Déjà pendant la [guerre froide](#), la Yougoslavie a établi d'importantes relations politiques, culturelles et économiques avec les États africains nouvellement indépendants. De plus, c'était le seul pays non-africain qui participait au financement du Comité de libération de [l'Organisation de l'unité africaine](#) (OUA), bien que Zagreb préférait les relations bilatérales avec les mouvements de libération individuels (Wikipedia, 2022³).

Graph 1 : Inégalité des revenus en Croatie, par rapport aux autres pays européens (2009-2018, Gini coefficient)

Source: Mansi, et. al., 2020

Pour promouvoir le développement dans les [pays africains non-alignés](#) entre 1973 et 1981, [Belgrade](#) s'est principalement appuyée sur l'encouragement de la coopération économique mutuelle (Pustaj, 2016). Un exemple était la coopération industrielle avec le [Ghana](#) et deux coentreprises yougoslaves-ghanéennes, créées en 1971. Ainsi, ŠIK de [Kruševac](#) a participé à une coentreprise pour l'exploitation forestière et la transformation du bois (TTK-LTD), et Tomos de [Koper](#), a coopéré à la forme d'une usine commune pour la production de motos et de pompes (TOMOS-GHANA LTD) (Pustaj, 2016).

Pourtant, les leaders des indépendances africaines des années 1960 et 1970, comme [Kwame Nkrumah](#) (Ghana), [Léopold Sédar Senghor](#) (Sénégal), et [Sékou Touré](#) (Guinée), étaient sceptiques vis-à-vis de l'évolution des [Balkans](#) qui était pour eux synonyme des conflits internes et de la désintégration ethnique et nationale, en bref, la « [balkanisation](#) », qui fait partie des arguments avancés par les dirigeants africains contre les menaces du [nationalisme africain moderne](#) (Neuberger, 1976).

Pourtant, les pays post-communistes des [Balkans occidentaux](#) ont souffert d'une pauvreté croissante et de taux de chômage élevés qui ont nui à la coopération économique avec les

³ Source: [Yugoslavia and the Organisation of African Unity](#). Wikipedia

pays de l'ASS. En outre, l'inégalité croissante des revenus a eu un impact sur la progression de la pauvreté en Croatie (Mansi & Hysa & Panait & Voica, 2020).

2. Relations politiques étrangères de la Croatie avec l'ASS

La [Croatie](#) peut se prévaloir d'une riche expérience de l'histoire de ses relations avec l'Afrique. Les explorateurs et voyageurs yougoslaves, pour la plupart inconnus en dehors de leur pays d'origine, avaient été actifs en Afrique. Il s'agit notamment de missionnaires catholiques slovènes, le plus célèbre d'entre eux étant [Ignacij Knoblehar](#) (1819-1858), un missionnaire catholique slovène en [Afrique du Nord orientale](#), très actif au [Soudan](#), ainsi que deux de ses compatriotes qui ont fait du prosélytisme dans les [colonies d'Afrique germano-africaine](#). De plus, [Dragutin Lerman](#) (1883-1919), administrateur de ce qu'on appelle [l'État indépendant du Congo](#), était un Croate. Les Croates étaient aussi les [frères Seljan](#) qui ont contribué à l'expansion du territoire du roi éthiopien [Menelik II](#) (1844-1913) (Smitek, & Lazarevic & Petrovic 1993).

D'autre part, les administrateurs coloniaux français ont été assez impressionnés par [l'administration autrichienne des Balkans](#), l'Empire [austro-hongrois](#), et son organisation des frontières militaires en régiments frontaliers autrichiens au XIXe siècle, dont la Croatie. Ils envisageaient d'appliquer un système similaire pour organiser les [colonies françaises en Afrique](#), utilisant ainsi les mêmes sentiments racistes, biaisés et tranchés qu'ils tenaient des [Croates](#) pour l'imposer aux Africains dans leurs colonies (Emerit, 1959 ; Blanc, 1951). Ainsi, [Thomas Robert Bugeaud](#), (1784 –1849), maréchal de France et gouverneur général d'Algérie, a voulu créer en [Algérie](#) des groupements militaires d'indigènes sans propriété individuelle. Il a fondé des villages avec de tels « régiments frontaliers » qui ont ensuite été remis aux cultivateurs civils français. Ces nouveaux centres de peuplement européen se voulaient plus efficaces que ceux où la colonisation officielle avait été pratiquée auparavant (Emerit, 1959; Blanc, 1951).

Ces visions racistes des maîtres coloniaux ont été consolidées et complétées par « l'épidermisation de l'infériorité », un concept inventé par [Frantz Fanon](#), qui a ensuite été transféré dans les études postcoloniales au concept social de « [mimétisme](#) » (Radak, 2015). Il renvoie aux émotions, aux comportements et aux discours qui ont permis aux colonisateurs d'approcher les colonisés. Ainsi, l'administration « coloniale » des [Balkans](#) a révélé des liens entre [l'Afrique](#) et les Balkans. Les habitants des deux régions présentaient des cultures polyphoniques et des identités multiples, basées sur des manifestations d'aliénation profonde, entraînant une incapacité à accepter l'héritage hybride comme le leur. Les [Balkans](#) avaient été pensés comme représentant une sorte d' « Afrique intérieure », c'est-à-dire des connotations attribuées au continent africain depuis sa colonisation qui sont restées dominantes jusqu'à aujourd'hui (Radak, 2015). Dans les [mouvements de libération africains](#) et les États africains nouvellement indépendants (Neuberger, 1976), ainsi que dans les Balkans entre 1991 et 2015, le lien discursif était similairement biaisé. Les termes « [Balkans](#) » et « [Balkanisation](#) » sont devenus des termes péjoratifs, souvent utilisés comme stéréotypes raciaux forts tels que le primitivisme. Des éléments de cette auto-représentation peuvent être présents de manière subliminale dans les sociétés balkaniques et africaines jusqu'à aujourd'hui (Radak, 2015). Ils pourraient effectivement contraindre les relations croato-africaines concernant un échange entre égaux sur un pied d'égalité (Kohnert, 2022).

Il est donc crucial de garder à l'esprit que les principales caractéristiques des conflits en Afrique et dans les Balkans sont fondées sur [l'ethnicité](#) et la [religion](#). Les deux sont devenus si emmêlés qu'ils pouvaient à peine être séparés. De plus, la religion et les [croyances occultes](#) jouent un rôle vital dans la vie sociale de nombreuses personnes en Afrique et dans les Balkans. Celles-ci constituent des éléments clés de l'identité des personnes (Abu-Nimer & Kadayifci-Orellana, 2008 ; Kohnert, 2020). Bien que les principales raisons des conflits dans ces régions ne soient pas religieuses, les traditions et légendes religieuses ont souvent été utilisées à mauvais escient pour stéréotyper et déshumaniser « l'autre » et « l'étranger » (Abu-Nimer & Kadayifci-Orellana, 2008 ; Kohnert, 2009) . Ainsi, l'ex-[Yougoslavie](#) a montré que l'Europe n'était et n'est toujours pas à l'abri des bouleversements « ethniques » longtemps imputés presque exclusivement à l'Afrique (Almeida-Topor, 1996).

Ainsi, l'exemple d'une comparaison de l'ex-[Yougoslavie](#) avec la [Somalie](#) montre des parallèles intéressants entre la crise politique de l'État-nation en [Afrique subsaharienne](#) et les [Balkans occidentaux](#) européens. Dans les deux cas, la politique nationaliste a été alimentée par l'exploitation de [l'ethnicité](#) et la disqualification de sociétés politiques à la souveraineté douteuse. Le mode autoritaire de régulation de la société a été à l'origine des conflits ethnopolitiques en [Somalie](#) et en [Yougoslavie](#) (Sindjoun, 1994).

Fait intéressant, une « dialectique territoriale » a montré des similitudes étroites entre l'espace africain et les [Balkans occidentaux](#). Les [guerres yougoslaves](#) de 1997 et 1999 ont montré que les [Serbes](#), pour qui l'intégrité de leur pays n'avait jamais été remise en cause, étaient profondément séparés des [Kosovars](#), pour qui la Fédération, associée à des visées coloniales, n'avait plus aucun sens (Westphal, 2011).

Caricature 3 : 'Bwana, dès qu'on t'a vu à la télé et entendu ta déclaration sur l'Afrique, nous savions que tu étais l'homme qu'il nous fallait '.

Source: Nik Titanik, 31 août 2018 © (tous droits réservés).
Zagreb [Express - 24sata](#), [www.niktitanikstudio.com](#)⁴

Néanmoins, la [Yougoslavie](#) avait été impliquée dans le [Mouvement des pays non-alignés](#) pendant la [guerre froide](#) lorsqu'elle soutenait les [mouvements indépendantistes africains](#) et de

⁴ Caricature en allusion à une déclaration africaine du Premier ministre croate, [Zoran Milanović](#), [at the Fourth EU-Africa Summit](#) à Bruxelles le 2 avril 2014, y compris des remarques pour endiguer les « flux de migrants illégaux entre les deux continents. » – Dessinateur: Emir Imamović Pirke, '[Najviše cenzure ima tamo gdje se svi prave da je nema](#)', (Le plus de censure c'est là où tout le monde prétend que ça n'existe pas), 31 août 2018.

nombreux pays indépendants [d'Afrique de l'Ouest](#), [d'Afrique centrale](#) et [australe](#). L'objectif était la « modernisation socialiste » du soi-disant « [tiers monde](#) » (Triebel, 2018). Aux [Nations unies](#), [Belgrade](#) a milité pour la criminalisation de l'[apartheid](#) et du [racisme](#) dans le cadre de la [Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale](#) (adoptée en 1965, entrée en vigueur en 1969) et de la [Convention sur l'élimination et la répression des crimes d'apartheid](#) (1973 and 1976) (Pountougnigni Njuh, 2019).

Enfin, et ce n'est pas le moins important, les [Balkans occidentaux](#) ont été à l'origine de la migration ainsi qu'une voie de transit vers [l'Europe occidentale](#) pour les migrants africains pendant des siècles. La récente [crise migratoire européenne](#) de 2015-2016 a remis les Balkans, notamment la [Serbie](#) et la [Croatie](#), sous les projecteurs, car des milliers de migrants ont emprunté la [route migratoire des Balkans](#) pour se rendre en Europe occidentale (Cocco, 2017). Les réponses faibles et souvent contradictoires des pays de [l'UE](#) à la crise ont nui à la perception que les Croates avaient de l'UE, qui était auparavant positive. On estime qu'un million de migrants et de réfugiés ont emprunté cette route, soit en s'enregistrant au centre de [Preševo](#) en Serbie, soit en la contournant et en poursuivant leur route. Environ 80 % d'entre eux ont trouvé refuge en [Allemagne](#) (Cocco, 2017).

Les principaux pays [d'Afrique subsaharienne](#) d'origine des migrants africains vers l'UE en 2015 étaient [l'Érythrée](#) (6e rang), le [Nigeria](#) (10e rang), la [Somalie](#) (11e rang) et la Gambie (15e rang) (voir graphique 2)

Graph 2: Afflux de migrants dans l'UE (y compris la Croatie) pendant la crise des réfugiés en Europe, 2015
5

Source: [2015 European migrant crisis](#), wikipedia

⁵ Demandeurs d'asile en Europe entre le 1er janvier et le 30 juin 2015. Graphique par Maximilian Dörrbecker (Chumwa), Eurostat dataset. [European Migrant Crisis, 2015](#), Wikipedia

Ainsi, les [Balkans occidentaux](#) ont été particulièrement touchés par les pratiques illégales de traite des êtres humains, car la population locale a connu des déplacements massifs, un nettoyage ethnique et des violences encouragées par l'État contre les civils pendant les [guerres yougoslaves](#) de 1991 à 2001 (Cocco, 2017). La crise migratoire a eu un impact sur la coopération entre les États des Balkans, y compris une recrudescence de la rhétorique nationaliste de la pureté ethnique. En outre, il a renforcé l'eurosepticisme et détérioré les relations extérieures des pays des [Balkans occidentaux](#) avec les institutions de l'UE et les différents États membres de l'UE, notamment [l'Allemagne](#), en raison de leur gestion intéressée de la crise (Cocco, 2017).

Caricature 4 : Augmentation de l'afflux de migrants irréguliers en Croatie ⁶

Source: [VL Večernji list](#), 11 décembre 2020
Cartoon: 'Felix', [Srećko Puntarić](#), © (tous droits réservés).

D'autre part, l'UE a fermé les yeux sur la gestion par la Croatie de la dernière crise migratoire en 2019, lorsque le terrain vague à l'extérieur de la ville bosniaque de [Bihac](#) est devenu un dépotoir pour jusqu'à 7 000 migrants célibataires. Ainsi, le hameau de [Vučjak](#), une ancienne décharge, encerclée par les mines terrestres des [guerres yougoslaves](#), est devenu un symbole infâme et répugnant de la crise des migrants largement réprimée en Europe. La politique frontalière croate a été accusée de refoulements systématiques de migrants par [Amnesty International](#), le [Conseil de l'Europe](#), [Human Rights Watch](#) et un [rapporteur spécial des Nations Unies](#) (Connelly, 2019). Pourtant, l'UE aurait non seulement facilité cette violation des [droits humains fondamentaux](#), mais aurait également récompensé la force brutale de la Croatie au nom de la protection de sa plus longue frontière terrestre. Au moins, la [Commission européenne](#) a annoncé en décembre 2018 avoir accordé 6,8 millions d'euros à

⁶ Caricature de dessinateur croate 'Felix', nom de plume de [Srećko Puntarić](#), sur la migration irrégulière en Croatie, publié par [Večernji list](#), l'un des principaux quotidiens croates publiés en [Zagreb](#). Légende : « Malgré le coronavirus... 16 clandestins sont passés par notre forêt... ce qui représente même 80 % des résultats de l'an dernier ! » – « Une caricature qui a exaspéré le président, et qui a aussi remplacé la rédaction ». *Ježovita, Mateja (2020): Karikatura koja je izazivala bijes u predsjednika, a smjenjivala je i urednike. Večernji list, VL, www.vecernji.hr*

[Zagreb](#) pour renforcer la surveillance des frontières et la capacité d'application de la loi (Connelly, 2019).

3. Relations commerciales extérieures de la Croatie avec l'ASS

Comme indiqué ci-dessus, la [Croatie](#) a une longue tradition de coopération économique avec l'[ASS](#). L'État prédécesseur de la Croatie, la [Yougoslavie](#), a coopéré avec les [pays africains non-alignés](#) entre 1973 et 1981, s'appuyant ainsi principalement sur la coopération économique mutuelle (Pustaj, 2016). Un exemple modèle avait été la coopération industrielle avec le [Ghana](#) et deux coentreprises yougoslaves-ghanéennes, créées en 1971. La première coentreprise comprenait ŠIK de [Kruševac](#), coopérant avec le Ghana dans l'exploitation forestière et la transformation du bois (TTK-LTD), l'autre, Tomos de [Koper](#), a coopéré sous la forme d'une usine commune pour la production de motos et de pompes (TOMOS-GHANA LTD) (Pustaj, 2016).

Avec l'entrée de la [Croatie](#) dans l'Union européenne (UE), les accords commerciaux croates avec les pays [d'Europe du Sud-Est](#) ne s'appliquent plus en raison de sa sortie simultanée de [l'Accord de libre-échange centre-européen](#) (ALECE), fondé à l'origine par les pays du [groupe de Visegrád](#) en 1992, auquel la Croatie y a adhéré depuis 2003 (Štulec & Bakovic & Vučković, 2014). Le processus d'adaptation a entraîné de profonds changements dans le commerce extérieur croate.

Graph 4: Commerce extérieur croate, 2007 - 2013
(en % du total des échanges par partenaires commerciaux)

Source: Štulec & Bakovic & Vučković, 2014
Bureau croate des statistiques (2009, 2011, 2013, 2014)

Après l'UE, la [Croatie](#) a choisi un processus d'adhésion progressive à l'UE en quatre étapes de libéralisation des échanges : (1) l'adhésion à [l'Organisation mondiale du commerce](#) (OMC), (2) [l'accord de stabilisation et d'association](#) (ASA) avec l'UE, (3) [processus de négociation sur l'adhésion à l'UE](#) et (4) l'adhésion à part entière à l'UE (Štulec & Bakovic & Vučković, 2014).

Ce processus a été initié après l'indépendance du pays avec le choix du régime de change et l'introduction de sa propre monnaie, la [kuna croate](#) le 30 mai 1994. Le pays est devenu le 140e membre de l'OMC le 30 novembre 2000 et a ainsi aboli les [accords non-mesures protectionnistes tarifaires](#). Son adhésion ultérieure à l'Accord européen de libre-échange (AELE) en 2001, à l'Accord de libre-échange centre-européen (ALECE) et à [l'Accord de libre-échange](#) avec la [Turquie](#) en 2002 a encore renforcé la libéralisation des échanges (Štulec & Bakovic & Vučković, 2014).

Graph 5: Part de la Croatie dans les exportations mondiales de marchandises, principaux partenaires commerciaux ⁷

Source: [WTO, trade maps, Croatia](#), 2022

La réorientation des échanges a entraîné une augmentation des exportations vers et des importations en provenance de l'UE, et une baisse des exportations vers les pays de [l'Accord de libre-échange centre-européen](#). Après son adhésion à l'OMC en 2000, la [Croatie](#) est restée fortement dépendante du commerce extérieur, qui représentait 90,6 % du PIB en 2020 (Stanbic bank, 2022). L'UE représentait 69,7 % des exportations croates (principalement vers [l'Allemagne](#), [l'Italie](#) et la [Slovénie](#)), suivie de la [Bosnie-Herzégovine](#) (8,6 %) et de la [Hongrie](#) (7,2 %). Les principales origines des importations étaient l'UE (81,2 %), la [Chine](#) (4,6 %) et la [Bosnie-Herzégovine](#) (2,9 %). En effet, la Croatie avait un déficit commercial structurel : les exportations de marchandises ont totalisé 17,1 milliards de dollars tandis que les importations ont diminué de 5,1 %, à 26,7 milliards de dollars. Mais le pays était un exportateur net de services (exportations 9,7 milliards de dollars US, importations 3,9 milliards de dollars US) (Stanbic bank, 2022).

Le déficit commercial global de la [Croatie](#) a considérablement augmenté pour atteindre environ 6,7 % du PIB en 2020. Ce chiffre était considérablement supérieur au niveau de 0,3 % enregistré un an plus tôt, principalement en raison d'une forte contraction des exportations de

⁷ Exportations de marchandises, f.a.b., US\$ m. Les chiffres indiquent: (1) [EU](#), (2) [Bosnia and Herzegovina](#), (3) [Serbia](#), (4) [USA](#), (5) [United Kingdom](#).

services à -43,4 % (Stanbic bank, 2022), probablement en lien avec l'impact des restrictions causées par la [pandémie de COVID-19](#).

Graph 6: Exportations de marchandises de la Croatie par groupe de produits, p.a., 2019 (US\$ m)

See data.wto.org for more data

Source: [WTO, trade maps, Croatia](#), 2022

Une analyse comparative du commerce extérieur pendant la période de transition de la [Croatie](#) et de [l'Afrique du Sud](#) a révélé une tristement célèbre histoire commune du [crime organisé](#) (TOC) et du [commerce illicite des armes](#), et de la consolidation de la démocratie (Tukic, 2011). Le processus a été caractérisé par des niveaux élevés de corruption au sein du système judiciaire et de la police, et un manque de confiance des citoyens dans la capacité de l'État à imposer un contrôle social. Cela a ouvert la voie aux groupes criminels organisés pour travailler en toute impunité. Confrontés à des niveaux élevés d'inégalité et de chômage, de nombreuses personnes ont dû chercher d'autres stratégies de survie. Cette évolution fatale a été renforcée par un manque de ressources et la corruption des douaniers et des policiers. Cela, à son tour, a permis au crime organisé de faire le trafic de marchandises illicites au-delà des frontières, révélant de graves déficits dans la capacité d'application de la loi de l'État. Cela a d'autre part stimulé le développement de [relations patron-client](#) criminelle de type [mafieux](#) qui ont remplacé la légitimité des institutions cruciales de l'État (Tukic, 2011).

De plus, la [Croatie](#) non-urbaine d'après-guerre était hantée par son passé, caractérisé par le retard, la décadence et l'instabilité politique, notamment dans sa périphérie rurale (Hauthal, 2021). L'expérience du pays avec la guerre civile et les atrocités qui l'ont accompagnée ont démontré que ce « retard » n'était pas seulement caractéristique - selon un préjugé commun - des pays africains en développement, mais qu'il pouvait également se produire en Europe. Ainsi, dans un sens provocateur, on pourrait soutenir que l'histoire croate a montré tous les signes d'une « [Africanisation](#) » (Hauthal, 2021).

Les sociétés multiethniques comme la [Croatie](#) et les États africains comme [l'Afrique du Sud](#), le [Nigeria](#), le [Ghana](#) et la [République démocratique du Congo](#) sont particulièrement sujets aux bouleversements politiques au cours d'un changement de régime lorsque les groupes ethniques dominants décident de la manière d'accueillir les minorités (Hislope, 1998). Ainsi, une approche libérale du traitement des minorités ethniques serait en principe le meilleur moyen d'assurer une transition pacifique, en obtenant le consentement démocratique des minorités et en garantissant la légitimité politique. Dans l'histoire de [l'Afrique du Sud](#) post-apartheid, cela a apparemment été le cas, alors qu'en Croatie, cela n'a eu qu'une efficacité limitée (Hislope, 1998).

Graph 7: Le commerce extérieur de la Croatie, 2016-2020

Foreign Trade Values	2016	2017	2018	2019	2020
Imports of Goods (million USD)	21,688	24,829	28,203	28,160	26,719
Exports of Goods (million USD)	13,736	16,069	17,402	17,180	17,167
Imports of Services (million USD)	3,906	4,574	5,430	5,573	3,932
Exports of Services (million USD)	13,490	15,054	16,354	17,162	9,714

Source: World Trade Organisation (WTO) ; Latest available data

Foreign Trade Indicators	2016	2017	2018	2019	2020
Foreign Trade (in % of GDP)	94.1	99.1	101.2	104.2	90.6
Trade Balance (million USD)	-8,437	-9,517	-11,406	-11,525	-9,779
Trade Balance (Including Service) (million USD)	671	595	-613	-317	-3,938
Imports of Goods and Services (Annual % Change)	6.5	8.4	7.5	6.3	-13.8
Exports of Goods and Services (Annual % Change)	7.0	6.8	3.7	6.8	-25.0
Imports of Goods and Services (in % of GDP)	46.5	49.3	51.0	52.2	48.9
Exports of Goods and Services (in % of GDP)	47.6	49.9	50.2	52.0	41.7

Source: World Bank ; Latest available data

Source: [Croatia: Economic and Political Overview](#), Johannesburg, Stanbic bank (Standard Bank), July 2022

Depuis 2018, la [Croatie](#) a tenté de réorienter ses activités de commerce extérieur dans le cadre de [l'initiative chinoise ceinture et route](#). [Zagreb](#) voulait établir des relations plus fortes avec l'Asie, l'Europe et l'Afrique. L'initiative « 17+1 » de [Pékin](#), c'est-à-dire la coopération entre la Chine et les pays d'Europe centrale et orientale, s'est concentrée sur le renforcement des relations entre la Chine et les dix-sept pays de l'Est et du Sud-Est de l'Europe. En fait, la Croatie était l'un des 17 pays stratégiquement sélectionnés par la Chine. En raison de sa position géographique, la longue côte avec plusieurs ports naturels, la proximité des grandes économies de l'UE, ainsi qu'une infrastructure relativement bonne dans le pays ont attiré l'intérêt de Pékin. Zagreb, en revanche, s'est non seulement efforcée de participer plus activement au cadre de coopération « 17+1 », mais a même sauté sur l'occasion et a proposé d'accueillir le dernier sommet « 17+1 », qui s'est tenu en avril 2019 (Stopić, 2020) . Dans quelle mesure le déplacement des flux commerciaux mondiaux, de la région atlantique vers les pays riverains du [Pacifique](#), attirés par les futurs marchés mondiaux les plus importants de la région du Pacifique et représentés par le [Partenariat transpacifique global et progressiste](#) (PTPGP), un groupement de onze pays asiatiques bordant le Pacifique, aura un impact négatif sur le commerce de la Croatie avec l'Afrique, reste à voir.

4. Conclusion

La [Croatie](#) deviendra le vingtième membre de la [zone euro](#) à la fin de l'année malgré son taux d'endettement relativement élevé. Ainsi, la zone euro se développe ainsi pour la première fois

depuis 2015, lorsque la [Lituanie](#) avait été admise. Mesuré en termes de production économique, le pays des [Balkans](#) occupera la 14e place dans [l'union monétaire de l'euro](#) (Volkery, 2022).

Graph 8: « Le design le plus réussi pour le motif 'Kuna' »

Source: Volkery, 2022

La question de savoir si le pays peut remplir et remplira ses obligations de longue date vis-à-vis de ses partenaires africains face aux devoirs et responsabilités exigeants associés à son adhésion à la zone euro est une question ouverte. Ceci, d'autant plus que de nouveaux terrains de chasse plus lucratifs pour le commerce extérieur croate se tentent dans la région du Pacifique.

Les États [d'Afrique subsaharienne](#) (ASS), en revanche, disposent de moins d'espace budgétaire pour atténuer l'impact sur leurs résidents, plus que jamais auparavant. Les Africains étaient déjà affaiblis auparavant parce qu'ils ont dû souffrir, plus que d'autres, du changement climatique, y compris des sécheresses prolongées, et de la déstabilisation politique, notamment au [Sahel](#), dans la [Corne de l'Afrique](#) et en [Afrique de l'Est](#). La plupart des pays africains sont fortement dépendants de l'importation d'énergie et de denrées alimentaires, notamment de blé de [Russie](#) et [d'Ukraine](#). Par ailleurs, les deux grandes puissances africaines, le [Nigeria](#) et [l'Afrique du Sud](#) traversent actuellement des crises socio-économiques majeures (Borrell, 2022). La flambée des prix des denrées alimentaires et de l'énergie augmentera l'insécurité alimentaire mondiale et pourrait même déclencher des troubles sociaux (Gourinchas, 2022).

Le fossé grandissant entre pays riches et pays pauvres s'est complété par des divergences au sein des pays. La [pandémie de COVID-19](#) a déjà eu un impact particulièrement dur sur les Africains pauvres dans un passé récent (Kohnert, 2021b). Au moins 30 millions d'Africains ont été jetés dans l'extrême pauvreté. Ainsi, la crise a encore aggravé l'inégalité non seulement entre les groupes de revenus, mais aussi entre les régions géographiques intra-nationales. Cela pourrait encore accroître le risque de tensions sociales et d'instabilité politique (Selassie, 2021).

Dans une vision populiste croate, les relations extérieures de la [Croatie](#) avec le [Ghana](#), par exemple, peuvent se concentrer plutôt sur le football que sur le commerce, en ce qui concerne les activités de quatre expatriés ghanéens jouant pour la Croatie. Le commerce de l'Afrique subsaharienne de la Croatie est un « en queue de peloton », il s'est classé à la 32e position (derrière la [Lituanie](#)), avec 66 355 millions de dollars d'exportations et 118 843 millions de dollars d'importations en 2019 (WITS, Worldbank, August 2022).

Graph 9: Principaux partenaires commerciaux de la Croatie (exportations et importations, 2019)

Source: [WITS](#), 2022

En termes relatifs, c'est-à-dire uniquement concernant [l'Afrique subsaharienne](#), les relations commerciales bilatérales, par ex. avec le [Ghana](#), ont évoluées positivement. Les exportations ghanéennes vers la Croatie (principalement du bois, du poisson et du cacao) ont augmenté régulièrement au cours de la dernière décennie pour atteindre 1,31 million de dollars en 2019.

Graph 10: Augmentation des exportations ghanéennes vers la Croatie, 2011 à 2020

Source: [Trading economics](#), 2022

En un mot, des vents contraires violents dans l'économie mondiale militent contre les petites économies émergentes comme la [Croatie](#), allant du protectionnisme aux tensions sur les taux de change, à la volatilité financière et aux défis de la numérisation de la production. Pour surmonter ces contraintes, [Zagreb](#) serait bien avisé d'améliorer les investissements dans les infrastructures. Il existe encore une marge considérable pour réduire l'impact anticoncurrentiel du contrôle étatique de l'économie en réduisant les charges parafiscales et les barrières non-tarifaires aux échanges ainsi que les déficits du système judiciaire (Devlić & Medcraft (2019).

Annexe

Annexe 1 : Relations bilatérales de la Croatie avec 35 États d'Afrique subsaharienne

Country	Formal relations began	Notes
Angola	16 November 1994	<ul style="list-style-type: none"> Croatia is represented in Angola through its embassy in Lisbon (Portugal).^[13] Angola is represented in Croatia through its embassy in Vienna (Austria).^[14]
Benin	26 March 2001	<ul style="list-style-type: none"> Croatia is represented in Benin through its embassy in Paris (France).^[15] Benin is represented in Croatia through its embassy in Geneva (Switzerland).^[16]
Botswana	9 September 2005	Diplomatic relations between Botswana and Croatia were established on 9 September 2005. ^{[17][18]}
Burkina Faso	18 May 1995	<ul style="list-style-type: none"> Croatia is represented in Burkina Faso through its embassy in Paris (France). Burkina Faso is represented in Croatia through its embassy in Vienna (Austria) and consulate in Zagreb.^[19]
Cape Verde	13 August 1994	<ul style="list-style-type: none"> Croatia is represented in Cape Verde through its embassy in Lisbon (Portugal). Cape Verde is not represented in Croatia.
Central African Republic	N/A	Croatia does not maintain diplomatic relations with the C.A.R.
Chad	17 September 1999	<ul style="list-style-type: none"> Croatia is represented in Chad through its embassy in Paris (France). Chad is not represented in Croatia.
Comoros	29 June 1999	<ul style="list-style-type: none"> Croatia is represented in Comoros through its embassy in Pretoria (South Africa). Comoros is not represented in Croatia.
Côte d'Ivoire	17 October 1995	Both countries established diplomatic relations on 25 May 2017. ^{[20][21]}
Djibouti	25 May 2017	
Eritrea	4 June 1999	<ul style="list-style-type: none"> Croatia is represented in Eritrea through its embassy in Cairo (Egypt). Eritrea is not represented in Croatia.
Ethiopia	17 October 1995	<ul style="list-style-type: none"> Croatia is represented in Ethiopia through its embassy in Cairo (Egypt). Ethiopia is not represented in Croatia.
Gabon	22 October 2001	<ul style="list-style-type: none"> Croatia is represented in Gabon through its embassy in Rabat (Morocco). Gabon is not represented in Croatia.
Gambia	16 October 1998	<ul style="list-style-type: none"> Croatia is represented in Gambia through its embassy in London (UK). Gambia is represented in Croatia through its embassy in London (UK).
Ghana	17 February 1993	<ul style="list-style-type: none"> Croatia is represented in Ghana through its embassy in London (UK). Ghana is represented in Croatia through its embassy in Rome (Italy).
Guinea-Bissau	19 October 1995	<ul style="list-style-type: none"> Croatia is represented in Guinea-Bissau through its embassy in Lisbon (Portugal). Guinea-Bissau is not represented in Croatia.
Kenya	22 May 1992	<ul style="list-style-type: none"> Croatia is represented in Kenya through its embassy in Pretoria (South Africa).^[22] Kenya has a consulate in Zagreb, accredited to its embassy in Rome (Italy).^[23]
Lesotho	6 November 1998	<ul style="list-style-type: none"> Croatia is represented in Lesotho through its embassy in Pretoria (South Africa). Lesotho is represented in Croatia through its embassy in Rome (Italy).
Liberia	N/A	Croatia does not maintain diplomatic relations with Liberia.
Madagascar	27 September 2006	Both countries established diplomatic relations on 27 September 2006. ^{[24][25]}
Malawi	13 October 1998	Both countries established diplomatic relations on 13 November 1998. ^{[24][26]}

Country	Formal relations began	Notes
Mali	20 September 1995	<ul style="list-style-type: none"> Croatia is represented in Mali through its embassy in Rabat (Morocco). Mali is represented in Croatia through its embassy in Rome (Italy).
Mauritania	11 November 2004	<ul style="list-style-type: none"> Croatia is represented in Mauritania through its embassy in Rabat (Morocco). <ul style="list-style-type: none"> Mauritania is not represented in Croatia.
Mauritius	3 September 1997	<ul style="list-style-type: none"> Croatia is represented in Mauritius through its embassy in Pretoria (South Africa). <ul style="list-style-type: none"> Mauritius is not represented in Croatia.
Mozambique	23 August 1996	<ul style="list-style-type: none"> Croatia is represented in Mozambique through its embassy in Pretoria (South Africa). <ul style="list-style-type: none"> Mozambique is not represented in Croatia.
Niger	N/A	Croatia does not maintain diplomatic relations with Niger.
Nigeria	7 January 1993	<ul style="list-style-type: none"> Croatia is represented in Nigeria through its embassy in London (UK). Nigeria is represented in Croatia through its embassy in Budapest (Hungary).
São Tomé and Príncipe	23 May 1993	<ul style="list-style-type: none"> Croatia is represented in São Tomé and Príncipe through its embassy in Lisbon (Portugal). <ul style="list-style-type: none"> São Tomé and Príncipe is not represented in Croatia.
Senegal	1 October 1997	<ul style="list-style-type: none"> Croatia is represented in Senegal through its embassy in Rabat (Morocco). <ul style="list-style-type: none"> Senegal is not represented in Croatia.
Seychelles	30 September 1997	<ul style="list-style-type: none"> Croatia is represented in Seychelles through its embassy in Pretoria (South Africa). <ul style="list-style-type: none"> Seychelles is not represented in Croatia.
South Africa	19 November 1992	<ul style="list-style-type: none"> Croatia has an embassy in Pretoria.^[27] South Africa is represented in Croatia through its embassy in Budapest (Hungary), and consulate in Zagreb. <ul style="list-style-type: none"> There are around 1500 to 2000 Croats who live in South Africa.^[28] <ul style="list-style-type: none"> As of 2006, the two countries have a trade agreement.^[29] South African Department of Foreign Affairs about relations with Croatia
Sudan	17 July 1992	<ul style="list-style-type: none"> Croatia is represented in Sudan through its embassy in Cairo (Egypt). Sudan is represented in Croatia through its embassy in Rome (Italy).
Tanzania	2 July 1993	<ul style="list-style-type: none"> Croatia is represented in Tanzania through its embassy in Pretoria (South Africa).^[30] Tanzania is represented in Croatia through its embassy in Rome (Italy).^[31]
Togo	20 December 1993	<ul style="list-style-type: none"> Croatia is represented in Togo through its embassy in Paris (France). <ul style="list-style-type: none"> Togo is not represented in Croatia.
Uganda	10 March 1999	<ul style="list-style-type: none"> Croatia is represented in Uganda through its embassy in Pretoria (South Africa). <ul style="list-style-type: none"> Uganda is not represented in Croatia.
Zambia	20 September 1995	<ul style="list-style-type: none"> Croatia is represented in Zambia through its embassy in Pretoria (South Africa). Zambia is represented in Croatia through its embassy in Paris (France).
Zimbabwe	12 February 1999	Both countries established diplomatic relations on February 12, 1999. ^{[20][32]} Source: Foreign relations of Croatia , Wikipedia, July 2022

Source: [Foreign relations of Croatia](#), Wikipedia, July 2022

Références

- Abu-Nimer**, Mohammed & S. Ayse **Kadayifci-Orellana** (2008) : [Muslim peace-building actors in Africa and the Balkan context: Challenges and needs](#). *Peace & Change*, vol. 33 (4), pp. 549-581
- Almeida-Topor**, Hélène. de (1996) : [Naissance des États africains](#). Castermann & Giunti Gruppo Editoriale, Firenze, p. 127
- Blanc**, A. (1951) : [Les confins militaires croates au XIX^e siècle](#) *Revue des études slaves*, vol. 28 (1-4), pp. 111-128
- Blazsetin**, Vjekoslav (2019): [Slika Tita u popularnoj kulturi između 1948. i 1953.](#) [The image of Tito in popular culture between 1948 and 1953: Comparative analysis; in Croatian language]. Thesis, Faculty of Philosophy in Zagreb Zagreb, Department of Croatian Studies, July 9, 2019.
- Borrell**, Josep (2022): [Russia's invasion of Ukraine puts the global economy at risk](#). EEAS, 16 May 2022
- Cocco**, E. (2017): [Where is the European frontier? The Balkan migration crisis and its impact on relations between the EU and the Western Balkans](#). *European View*, vol.16, pp. 293–302
- Connelly**, Andrew (2019): [Croatia is abusing migrants while the EU turns a blind eye](#). Washington D.C.: *Foreign Policy*, 6 December 2019
- Devlić**, Jasmin & Greg **Medcraft** (2019): [Croatia's competitiveness: Challenges and opportunities](#). *OECD Investment Policy Reviews: Croatia 2019*, Chapter 3.
- Emerit**, Marcel (1959): [L'influence russe et croate sur la colonisation militaire à l'époque de Bugeaud](#). *Outre-Mers. Revue d'histoire*, 1959, No. 163-165, pp. 85-96
- EP-news** (2022): [MEPs approve Croatia's entry into the Eurozone](#). Press Releases, Plenary session, 5 July 2022
- Freedom House** (2022): [Croatia is rated Free in Freedom in the World 2022](#). Washington D.C.: [Freedom House](#).
- Gourinchas**, Pierre-Olivier (2022): [Global economic growth slows amid gloomy and more uncertain outlook](#). *IMF-blog*, 26 July 2022
- Hauthal**, Janine (2021): [Imagining the European periphery: Post-war Croatia in Aminatta Forna's *The Hired Man*](#) . *Journal of Postcolonial Writing*, vol. 57 (3), pp. 302-315
- Hina** (2020): [Croatia to establish diplomatic relations with five more countries](#). Croatia Week, Zagreb: 'Hina', Croatian News Agency, 29 October 2020
- Hislope**, Robert (1998): [The generosity moment: Ethnic politics, democratic consolidation and the state in Yugoslavia \(Croatia\), South Africa and Czechoslovakia](#). *Democratization*, vol. 5 (1), pp. 64-89
- Kohnert**, Dirk (2022): [French domination of markets in Francophone Africa: Post-colonialism at its finest?](#) MPRA_paper_112024
- Kohnert**, Dirk (2021 c): [The EU-Africa summit 2021 : Quo vadis, in the light of Brexit and Corona](#). *ResearchGate*, [MPRA WP 106283](#)
- Kohnert**, Dirk (2020): [On the impact of the occult on state legitimacy and democratization aid in Africa](#). [Author's English version of : Kohnert, Dirk (1997): [Zum Einfluß des Okkulten auf staatliche Legitimität und Demokratisierungshilfe in Afrika](#), *Sociologus*, 47.1997.1: 24-50]
- Kohnert**, Dirk (2009): [New nationalism and development in Africa - review article](#). *Africa Spectrum*, vol. 44 (2009) 1: 111-123

- Majetić**, Vanja (2018): [Odjeci summita EU-Afrika: Koje su hrvatske šanse za posao na Crnom kontinentu? Analitičar tvrdi da Plenković može više nego Milanović](#) (Echoes of the EU-Africa summit: What are Croatia's chances for a job on the Black Continent? The analyst claims that Plenković can do more than Milanović). *tportal.hr*, 22 December 2018
- Mansi**, E. & E. **Hysa** & M. **Panait** & M.C. **Voica** (2020) : [Poverty - A challenge for economic development? Evidences from Western Balkan countries and the European Union](#). *Sustainability*, 2020, 12, 7754, pp. 1-24
- Matić**, Dalibor (2017): [Odnosi EUa i AKP-a nakon sporazuma iz Cotonoua: Hrvatski pogled na ulogu novih država članica u odnosu EU-a i AKP-a nakon 2020. \(EU and AKP relations after the Cotonou agreement - Croatian view of the role of the new member states in the relationship between the EU and the AKP after 2020; in Croatian\)](#). *Europske studije*, vol. 3 (5-6), 2017
- Neuberger**, Benyamin (1976): [The African concept of Balkanisation](#). *Journal of Modern African Studies*, vol. 14 (3), pp. 523 – 529
- Pountougnigni Njuh**, Ludovic Boris (2019): [Moscou, Belgrade et l’anticolonialisme: dynamiques historiques d’une aide extérieure à l’émancipation de l’Afrique \(dé\)colonisée \(1920-1990\)](#). *Diacronie – Studi di Storia Contemporanea*, vol. 37 (1), pp. 1-19
- Pustaj**, M. (2016): [Ekonomski odnosi SFRJ i nesvrstanih zemalja Afrike 1973-1981](#) (Economic relations between Socialist Federal Republic of Yugoslavia and African Nonaligned countries 1973-1981. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of History. In Croatian)
- Radak**, Sanja Lazarević (2015): [A journey through ‘European Africa’: Frantz Fanon and the discourse on the Balkan](#). *Subalternspeak - An International Journal of Postcolonial Studies*, vol. 3 (4), pp. 1-15
- Smitek**, Z. & A.S. **Lazarević** & D. **Petrović** (1993): [Notes sur les voyageurs et explorateurs Slovènes, croates et serbes en Afrique avant 1918 et sur leurs collections \(Présentation de René Pélissier\)](#). *Outre-Mers. Revue d'histoire*, 1993 (300), pp. 389-408
- Spasojević**, Boban (2018): [Plenković Wants Croatia-Africa Economic Relations to Improve](#). *Diplomacy & Commerce*, December 18, 2018
- Stanbic bank**(2022): [Croatia: Economic and political overview foreign trade in figures](#), *Stanbic bank, Standard Bank*, July 2022
- Stopić**, Z. (2020): [Croatia and the Chinese “17+ 1” cooperation framework](#). *Croatian International Relations Review*, XXVI (86) 2020, pp. 130-154
- Triebel**, Brigitta (2018): [Nation, Sozialismus und globaler Kalter Krieg: die slowakische und kroatische Kulturpolitik in Afrika und Asien in den 1970er-Jahren](#). In: *Forschungen zur Geschichte und Kultur des östlichen Mitteleuropa*, vol. 57. University of Leipzig: thesis, Dresden: Sandstein Kommunikation, p. 260
- Tukic**, N. (2011): [The illicit arms trade in states in transition: a comparative study of South Africa and Croatia](#). Thesis (MA)--Stellenbosch University, 2011
- Volkery**, Carsten (2022): [Alle Kriterien erfüllt: Kroatien kann 2023 den Euro einführen](#). *Handelsblatt*, 1 June 2022
- Westphal**, Bertrand (2011) : [Quelques considérations pour une géocritique de l’espace africain](#). In : Albert, Christine et al (2011) : *Littératures africaines et territoires* (2011), Karthala, pp. 45 – 55

Résumé : En juillet 2020, le Parlement européen a voté en faveur de la candidature de la Croatie pour devenir le plus récent membre de la zone euro à partir du 1er janvier 2023. Malgré le revers de la pandémie de COVID-19, il a rempli tous les critères d'adoption de l'euro, compte tenu de la forte inflation et de l'impact de l'invasion russe de l'Ukraine. L'entrée de la Croatie dans la zone euro sera la première étape significative positive dans le processus d'intégration européenne depuis le Brexit. Il peut montrer des perspectives pour un nouvel élargissement de la zone euro dans les Balkans. L'adhésion affectera également les relations de l'UE avec l'Afrique. En plus de liens étrangers étroits avec l'Afrique du Sud, Zagreb a établi des relations diplomatiques avec le Soudan du Sud, la Somalie et la République Centrafricaine en 2020. Cependant, étant donné la relation de longue date entre la Croatie et l'Afrique, il est crucial de tenir compte des leçons tirées de ses relations africaines à multiples facettes. Pour la plupart inconnus en dehors de leur pays d'origine, les explorateurs croates comme Dragutin Lerman ont activement exploré l'Afrique subsaharienne au début du XXe siècle. Pendant la guerre froide, les relations politiques et économiques entre la Yougoslavie (y compris la Croatie) et les pays africains non-alignés se sont considérablement améliorées entre 1973 et 1981. La coopération économique mutuelle entre les pays non-alignés a été encouragée pour lutter contre le « sous-développement » en Afrique. En 1971, par exemple, des joint-ventures yougoslaves-ghanéennes ont été créées dans le cadre de la coopération industrielle, par exemple pour l'exploitation forestière et la transformation du bois ainsi que pour une usine commune de motos et de pompes au Ghana. En outre, la Yougoslavie était le seul pays non-africain à aider à financer le Comité de libération de l'Organisation de l'unité africaine (OUA), bien que Zagreb ait favorisé les liens bilatéraux avec les mouvements de libération individuels. Cependant, la Croatie et l'Afrique du Sud ont rencontré des difficultés avec le commerce illicite des armes pendant le processus de transition en raison des niveaux élevés de corruption dans le système judiciaire et la police. Le manque de confiance des citoyens des deux pays dans la capacité de l'État à imposer un contrôle social a également ouvert la voie à l'impunité du crime organisé. Les groupes criminels ont utilisé des relations patron-client avec les citoyens d'Afrique du Sud et de Croatie pour établir et maintenir un niveau de légitimité populaire qui manquait à l'État.

Zusammenfassung: Im Juli 2020 stimmte das EU-Parlament für den Antrag Kroatiens, ab dem 1. Januar 2023 das neueste Mitglied der Eurozone zu werden. Trotz des Rückschlags durch die COVID-19-Pandemie erfüllte es alle Kriterien für die Einführung des Euro, unter Berücksichtigung der hohen Inflation und der Auswirkungen der russischen Invasion in der Ukraine. Der Beitritt Kroatiens zum Euro wird der erste bedeutende positive Schritt im europäischen Integrationsprozess seit dem Brexit sein. Er kann Perspektiven für eine weitere Erweiterung der Eurozone auf dem Balkan aufzeigen. Der Beitritt wird sich auch auf die Beziehungen der EU zu Afrika auswirken. Neben den engen Auslandsbeziehungen zu Südafrika hat Zagreb im Jahr 2020 diplomatische Beziehungen zum Südsudan, Somalia und der Zentralafrikanischen Republik aufgenommen. Im Hinblick auf die langjährigen Beziehungen Kroatiens zu Afrika ist es jedoch entscheidend, die daraus gezogenen Lehren der facettenreichen afrikanischen Beziehungen zu berücksichtigen. Kroatische Entdecker wie Dragutin Lerman, die außerhalb ihres Heimatlandes größtenteils unbekannt sind, waren im frühen 20. Jahrhundert aktiv bei der Erforschung der afrikanischen Länder südlich der Sahara. Während des Kalten Krieges verbesserten sich die politischen und wirtschaftlichen Beziehungen zwischen Jugoslawien (einschließlich Kroatien) und den afrikanischen blockfreien Ländern zwischen 1973 und 1981 erheblich. Gegenseitige wirtschaftliche Zusammenarbeit zwischen blockfreien Ländern wurde gefördert, um die „Unterentwicklung“ in Afrika zu bekämpfen. So wurden 1971 im Rahmen der Industriekooperation jugoslawisch-ghanaische Joint Ventures gegründet, beispielsweise zur Waldnutzung und Holzverarbeitung sowie für eine gemeinsame Fabrik für Motorräder und Pumpen in Ghana. Darüber hinaus war Jugoslawien das einzige nichtafrikanische Land, das zur Finanzierung des Befreiungskomitees der Organisation für Afrikanische Einheit (OAU) beitrug, obwohl Zagreb bilaterale Beziehungen zu einzelnen Befreiungsbewegungen bevorzugte. Allerdings hatten sowohl Kroatien als auch Südafrika während des Übergangsprozesses Schwierigkeiten mit dem illegalen Waffenhandel aufgrund der hohen Korruption im Justizsystem und bei der Polizei. Auch das mangelnde Vertrauen der Bürger beider Länder in die Fähigkeit des Staates, soziale Kontrolle durchzusetzen, öffnete der organisierten Kriminalität den Weg, ungestraft zu arbeiten. Kriminelle Gruppen nutzten Patron-Client-Beziehungen mit den Bürgern Südafrikas und Kroatiens, um ein Maß an Legitimität in der Bevölkerung aufzubauen und aufrechtzuerhalten, das dem Staat fehlte.